

Д. І. Панченко

ЕТИЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ВИКЛИКИ ІНТЕГРАЦІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТУ: ДОСВІД ХГУ «НУА»

Сучасний розвиток технологій штучного інтелекту створює нову реальність для освітнього середовища. Інтеграція штучного інтелекту (ШІ) у систему вищої освіти становить один із найбільш дискусійних викликів сучасної педагогічної науки. Наразі це вже незворотний процес, який вимагає від освітньої спільноти не опору змінам, а активної участі у формуванні нової парадигми навчання. У цьому контексті перед педагогами та здобувачами освіти постають виклики з необхідністю дотримання академічної доброчесності та впровадження нових моделей взаємодії з генеративними інструментами. Тільки через усвідомлене, етично відповідальне та педагогічно обґрунтоване впровадження технологій можливо забезпечити якісну підготовку фахівців, здатних ефективно функціонувати у цифровому майбутньому професії.

Важливим завданням є дотримання балансу між слідуванням світовим трендам та контрольованим впровадженням технологій. Впровадження та використання технологій штучного інтелекту в освітній діяльності обумовлено виконанням розпорядження КМУ щодо реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні та Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки [1, 2].

Нормативні документи МОН України рекомендують розробляти та впроваджувати власні політики, що є необхідними для регулювання використання ШІ. Ці політики мають бути спрямовані на дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу, наголошувати на етичності, недискримінації та забезпечувати захист персональних даних. Внутрішні політики мають вказувати здобувачам освіти, викладачам та управлінській команді, яким чином дозволяється (або є неприйнятним) використання ШІ, а також як правильно позначати його залучення та робити атрибуцію.

Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні – це основний стратегічний документ, який підтверджує, що розвиток і впровадження ШІ є національним пріоритетом. Народна українська академія (НУА) реалізує цю Концепцію в освітній сфері, готуючи кадри та впроваджуючи інструменти ШІ.

Актуальними залишаються питання регулювання, авторських прав та етичних проблем. В Україні, зокрема, було розроблено рекомендації щодо впровадження та використання технологій ШІ у закладах загальної середньої та вищої освіти [3, 4]. Оскільки штучний інтелект став технологією, що формує нову реальність, необхідно обов'язково порушувати питання академічної доброчесності та існуючих ризиків.

Згідно із Законом «Про авторське право і суміжні права» [5], автором є фізична особа, яка створила твір своєю творчою діяльністю. Авторство, як немайнова категорія, не передається нікому. Отже, продукт штучного інтелекту не може бути авторським, оскільки він не містить творчої складової людини. Такий контент вважається неоригінальним твором, якому надаються права особливого роду.

Атрибуція ШІ є критично важливою: це процес, коли автор засвідчує, що використав штучний інтелект, і несе відповідальність за зміст контенту та дотримання академічної доброчесності. Необхідно обов'язково вказувати штучний інтелект у джерелах, зазначаючи сервіс та мету використання. Свідоме використання ШІ без зазначення цього факту є порушенням академічної доброчесності.

Використання ШІ стає ключовим чинником у підвищенні ефективності навчального процесу, оптимізації наукової діяльності та удосконаленні управлінських практик університету. Актуальним завданням для НУА є визначення чіткої стратегії впровадження ШІ та забезпечення його етичного й безпечного використання.

Народна українська академія протягом останніх років активно використовує в освітній діяльності елементи штучного інтелекту. Вони впроваджуються викладачами, учителями та здобувачами освіти під час формування навчального контенту, як засоби контролю виконання навчальних робіт, автоматизації планування та інших освітніх процесів. До переліку вибіркового компонентів в університеті додано дисципліни, присвячені роботі зі штучним інтелектом; до змісту обов'язкових дисциплін включено вивчення інструментів ШІ, придатних для використання в майбутній професійній діяльності; наявні навчально-дослідницькі роботи з відповідної проблематики.

Водночас у НУА усвідомлюють ризики та обмеження, принципово важливі для застосування інструментів ШІ в освіті. З метою їх мінімізації для викладачів та вчителів організовано курси підвищення кваліфікації з використання ШІ в освітньому процесі. Разом із тим на загальноакадемічному рівні зберігається потреба в нормативному регулюванні застосування інструментів ШІ в освітній діяльності. З огляду на рекомендації Міністерства освіти і науки України в НУА розроблено «Політику використання штучного інтелекту в освітній діяльності Народної української академії».

Метою Політики є сприяння підвищенню якості освіти, розвиток цифрових компетентностей суб'єктів освітнього простору, а також визначення принципів, меж і форматів етичного, добросовісного та доцільного використання інструментів штучного інтелекту в освітній діяльності НУА.

Використання ШІ-технологій в НУА ґрунтується на таких принципах:

- *осмисленість і свідоме застосування* – ШІ має доповнювати людське мислення, а не підміняти його, тобто користувач повинен розуміти функціонал та межі інструменту, який застосовує;

- *етична відповідальність* – усі дії з використанням ШІ повинні відповідати нормам академічної етики, повазі до інтелектуальної власності, а також не шкодити іншим учасникам освітнього середовища;

- *прозорість та відкритість* – факт використання ШІ у підготовці матеріалів, навчальних завдань чи дослідницької роботи має бути чітко задекларований;

- *доступність і рівність* – Академія прагне забезпечити умови, за яких усі учасники освітнього процесу матимуть змогу працювати з ШІ-інструментами на рівних правах, незалежно від технічних чи соціально-економічних обмежень;

- *правова відповідність* – застосування ШІ має відповідати чинному законодавству України, зокрема щодо авторських прав, персональних даних та академічної добросовісності.

НУА визнає, що впровадження ШІ-технологій в освітній, науковій та адміністративній діяльності передбачає наявність низки ризиків, що можуть впливати на якість освіти, академічну добросовісність і безпеку інформаційного середовища. Ключові типи ризиків:

- *академічні* – делегування навчальних завдань ШІ, надмірна автоматизація, яка може призвести до зниження рівня самостійності та критичного мислення, недостатня підготовка викладачів до роботи з новими технологіями;

- *інформаційні* – генерація хибних або упереджених відповідей, недостовірна інформація;

- *юридичні* – порушення авторських прав, неправильна обробка персональних даних;

- *етичні* – зниження академічної культури, поширення недобросовісності, приховане використання ШІ, зловживання алгоритмічними підказками;

- *технічні* – перебої у роботі, некоректні результати, залежність від непрозорих комерційних систем.

При застосуванні штучного інтелекту в Академії робиться спроба з'ясувати, як можна здолати ризики, забезпечуючи безпечне та ефективне використання цих технологій в сфері навчання. Важливо пам'ятати, що розвиток штучного інтелекту в освіті повинен ґрунтуватися на дбайливому балансі між нововведеннями та збереженням ключових освітніх цінностей.

НУА систематично здійснює моніторинг застосування ШІ-інструментів в освітньому, науковому та адміністративному середовищі. Метою моніторингу є виявлення динаміки інтеграції ШІ, оцінка ефективності Політики впровадження та вчасне виявлення нових ризиків. Результати моніторингу використовуються для оновлення внутрішніх рекомендацій, вдосконалення програм цифрової грамотності та коригування політики використання ШІ в освітній діяльності.

Важливий напрямок для Академії – залучення зацікавлених сторін в розробку та впровадження штучного інтелекту в Академії. Цей напрямок включає в себе викладачів, студентів, батьків, експертів. Широкий спектр думок та поглядів допоможе створити більш об'єктивні та ефективні рішення.

На нашу думку, впровадження ШІ доцільно робити поетапним, здійснюючи пріоритизацію найбільш ефективних рішень, розвиваючи партнерства і залучаючи гранти. ШІ є інструментом, який потребує грамотного використання. Завдання НУА – навчитися керувати цією технологією, інтегрувати її в освітній процес таким чином, щоб вона підсилювала можливості, не замінюючи людський інтелект і творчість, а була спрямована на благо здобувачів, ліцеїстів, викладачів, і всієї Академії.

Список бібліографічних посилань:

1. Rada.gov.ua, (2020). *Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-p#Text> [Accessed 10 January 2026].
2. Rada.gov.ua, (2022). *Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-p?lang=en#Text> [Accessed 10 January 2026].
3. Osvita (2023). *Рекомендації щодо використання штучного інтелекту в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО)* [online]. Київ. Available at: <https://osvita.od.gov.ua/wp-content/uploads/2025/10/instruktyvno-metodologichni-rekomendacziyi-shhodo-shi-v-zzso.pdf> [Accessed 10 January 2026].
4. Mon.gov.ua, (2025). *Рекомендації щодо відповідального впровадження та використання технологій штучного інтелекту в закладах вищої освіти України* [online]. Київ, Україна. Available at: https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2025/04/24/shi-v-zakladakh-vyshchoi-osvity-24-04-2025.pdf?utm_source [Accessed 10 January 2026].
5. Rada.gov.ua, (2022). *Про авторське право і суміжні права* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text> [Accessed 10 January 2026].
6. Osvita (2023). *Рамка цифрової компетентності громадян України* [online]. Київ. Available at: https://osvita.dia.gov.ua/uploads/1/7451-ramka_cifrovoi_kompetentnosti.pdf?utm_source [Accessed 10 January 2026].
7. Мінцифра, (2024). *Біла книга з регулювання ШІ в Україні: бачення Мінцифри* [online]. Київ, Україна. Available at: https://storage.thedigital.gov.ua/files/d/9d/0bbc3a705c821a197bedfcdfe00899d9.pdf?utm_source [Accessed 10 January 2026].

References

1. Rada.gov.ua, (2020). *Kontseptsiia rozvytku shtuchnoho intelektu v Ukraini* [Concept of artificial intelligence development in Ukraine] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-p#Text> [Accessed 10 January 2026].
2. Rada.gov.ua, (2022). *Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2022-2032 roky* [Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2022-2032] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-p?lang=en#Text> [Accessed 10 January 2026].
3. Osvita (2023). *Rekomendatsii shhodo vykorystannia shtuchnoho intelektu v zakladakh zahalnoi serednoi osvity (ZZSO)* [Recommendations on the use of artificial intelligence in general secondary education institutions] [online]. Kyiv. Available at: <https://osvita.od.gov.ua/wp-content/uploads/2025/10/instruktyvno-metodologichni-rekomendacziyi-shhodo-shi-v-zzso.pdf> [Accessed 10 January 2026].

4. Mon.gov.ua, (2025). *Rekomendatsii shchodo vidpovidalnoho vprovadzhennia ta vykorystannia tekhnologii shtuchnoho intelektu v zakladakh vyshchoi osvity Ukrainy* [Recommendations for the responsible implementation and use of artificial intelligence technologies in higher education institutions of Ukraine] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2025/04/24/shi-v-zakladakh-vyshchoi-osvity-24-04-2025.pdf?utm_source [Accessed 10 January 2026].

5. Rada.gov.ua, (2022). *Pro avtorske pravo i sumizhni prava* [On Copyright and Related Rights] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text> [Accessed 10 January 2026].

6. Osvita (2023). *Ramka tsyfrovoi kompetentnosti hromadian Ukrainy* [Digital competence framework for citizens of Ukraine] [online]. Kyiv. Available at: https://osvita.diaa.gov.ua/uploads/1/7451-ramka_cifrovoi_kompetentnosti.pdf?utm_source [Accessed 10 January 2026].

7. Mintsyfry, (2024). *Bila knyha z rehuliuвання ShI v Ukraini: bachennia Mintsyfry* [White paper on AI regulation in Ukraine: vision of the Ministry of Digital Transformation] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: https://storage.thedigital.gov.ua/files/d/9d/0bbc3a705c821a197bedfcdfe00899d9.pdf?utm_source [Accessed 10 January 2026].

Панченко Дмитро Ігорович. Етичні та педагогічні виклики інтеграції штучного інтелекту в освіту: досвід ХГУ «НУА».

У роботі розглянуто етичні та педагогічні виклики, пов'язані з інтеграцією технологій штучного інтелекту в освітній процес на прикладі досвіду Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». Проаналізовано нормативно-правове підґрунтя впровадження ШІ в Україні, зокрема відповідність національним стратегіям та законам про авторське право. Особливу увагу приділено внутрішній «Політиці використання ШІ» в НУА, яка базується на принципах осмисленості, прозорості, етичної відповідальності та правової відповідності. Визначено основні академічні, інформаційні та юридичні ризики, а також запропоновано механізми їх мінімізації через розвиток AI-грамотності та критичного мислення суб'єктів освітнього простору. Обґрунтовано необхідність збереження людиноцентричного підходу в освіті, де ШІ виступає допоміжним інструментом, що підсилює педагогічну майстерність.

Ключові слова: штучний інтелект, вища освіта, академічна доброчесність, етичні виклики, AI-грамотність, авторське право, Народна українська академія, цифрова трансформація.

Panchenko Dmytro. Ethical and Pedagogical Challenges of Artificial Intelligence Integration into Education: The Experience of Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”.

The paper examines the ethical and pedagogical challenges associated with the integration of artificial intelligence (AI) technologies into the educational process, drawing on the experience of the Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy” (PUA). The study analyzes the regulatory and legal framework for AI implementation in Ukraine, specifically its alignment with national strategies and copyright laws. Special emphasis is placed on PUA’s internal “AI Use Policy”, which is built upon the principles of mindfulness, transparency, ethical responsibility, and legal compliance. The author identifies key academic, informational, and legal risks and proposes mechanisms for their mitigation through the development of AI literacy and critical thinking among educational participants. The research substantiates the necessity of maintaining a human-centered approach in education, where AI serves as a supportive tool that enhances pedagogical mastery.

Key words: artificial intelligence, higher education, academic integrity, ethical challenges, AI literacy, copyright, People’s Ukrainian Academy, digital transformation.